

**ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ, НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.**

Турабекова Муниса¹

Магистр 2 курса ТГПУ им. Низами

Тригулова А.Х.²

Научный руководитель: к.п.н.,
доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7330180>

Аннотация: В статье рассматриваются основные формы проблемного обучения, как неотъемлемой части музыкально-интеллектуальной работы учащихся школьного возраста, выявляются его основные этапы и закономерности.

Annotation: The article discusses the main forms of problem-based learning as an integral part of the musical and intellectual work of schoolchildren, identifies its main stages and patterns

Ключевые слова: творческие способности, творческая деятельность, проблемное изложение музыкальных знаний, методика проблемного обучения.

Key words: creativity, creative activity, problem presentation of musical knowledge, problem-based learning methodology.

Важнейшей задачей эстетического воспитания в школе является развитие в учащихся творческого начала, которое играет огромную роль в процессе обучения. В отличие от традиционных методов музыкального обучения, направленных на передачу учителем готовых сведений о музыке и музыкантах и запоминаниями их учащимися, приобщение к музыкальному искусству средствами проблемного обучения основывается на самостоятельности музыкального мышления учащихся, которые включаются в процесс активного познания музыкального искусства как части окружающего школьника культурного пространства.

Активность учащихся в процессе обучения направлена на поиски «ключевых» знаний о музыке, открывающих большие пласты музыкального искусства, на самостоятельное приобщение к активной музыкальной деятельности, будь то восприятие музыкальных произведений, пение (хоровое, ансамблевое, сольное), игра на инструментах, анализ музыки.

Нацеленность программы «Музыка» на формирование ключевых знаний у учащихся ставит перед дисциплиной новые методические задачи. «Важнейшая из них — достижение такого особого качества знаний, которое позволяет осознать данный предмет как целостно развивающийся мир, связанный со всей духовной и материальной культурой» 1

Основной элемент проблемной ситуации в музыкальном обучении - это неизвестное, новое. Оно должно быть открыто для верного выполнения музыкального действия или задания. Создание проблемной ситуации на уроке музыки или внеклассном музыкальном занятии предполагает такое задание, при котором знание, подлежащее усвоению, займёт место неизвестного.

Главная особенность неизвестного, как центрального элемента учебной проблемы (в отличие от искомого, как центрального элемента учебной задачи), заключается в том, что неизвестное всегда характеризуется какой-либо мерой обобщения. Несмотря на конкретность задания, неизвестное, которое должно быть открыто в процессе его выполнения, всегда содержит общее, относящееся к целому ряду близких музыкальных понятий. А искомые музыкальные задачи, как правило, составляют единичные отношения, или определённую единичную величину (дата рождения и кончины композитора, хоровой навык, определение названия звучащей музыки и т.п.). Показатель обобщения становится признаком проблемной ситуации и показателем, характеризующим способность учащихся к освоению нового, неизвестного музыкального знания или умения.

Возможности учащихся, включающие их творческие способности и достигнутый уровень знаний, являются следующим элементом проблемной ситуации. Они должны быть достаточны для самостоятельного понимания (анализа) поставленного музыкального задания и условий его выполнения. Таким образом, педагогические явления, обозначаемые понятием «проблемная ситуация в музыкальном обучении», включают три основных компонента: необходимость, при которой возникает потребность в новом музыкально-поисковом действии; неизвестное, которое должно быть открыто в возникшей проблемной ситуации; возможность учащихся в выполнении проблемного

¹ Тригулова, А. Х. Значение курса «История узбекской музыки» в профессиональной подготовке будущих учителей музыки в общеобразовательной школе / А. Х. Тригулова. Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1560

музыкального задания. Ни слишком трудное, ни слишком лёгкое задание не вызовет проблемной ситуации.

В условиях урока музыки могут быть поставлены такие практические и теоретические задания, предваряющие усвоение новых музыкальных знаний, умений и способов деятельности, которые вызваны необходимостью в этих новых учебных приобретениях. Процесс проблемного обучения, оказывается, таким образом, как бы слагающимся из двух этапов:

- постановки задания, вызывающего проблемную ситуацию,
- поиска неизвестного в этой проблемной ситуации посредством

самостоятельного исследования, проводимого учащимися либо путём сообщения учителем сведений, необходимых для решения проблемы.

Закономерности творческой деятельности почти полностью приложимы к процессу обучения, тем более к обучению такому тонкому учебному предмету, как музыка. Недаром гениальный Эйнштейн заметил однажды: «В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса».

Идея проблемного обучения не заняла ещё должного места в музыкальном образовании. Опыт показывает, что о проблемном обучении здесь пока что больше говорят, нежели исследуют основы его развития и внедрения в практику. Мы уже имели возможность убедиться, что проблемы, выдвигаемые и решаемые самим учителем музыкантом, могут ещё не стать проблемами его воспитанников.

Следует отметить так же, что содержание учебной деятельности на уроке музыки и во внеклассных занятиях не должно ограничиваться лишь поиском нового музыкального знания. Размышляя о новой интерпретации хорового произведения, индивидуальное понимание характера и образности музыки- всё это должно опираться на те знания и умения, которые ученик перенимает в «готовом виде» из различных источников объяснения учителя, теле- и радиопередач, видеопрограмм, из музыкального справочника, учебника, книги или статьи о музыке. А в поисковой деятельности все эти музыкальные знания, успешно приобретаемые, цементируются, скрепляются в одно целое, приводя к новому уровню музыкально-творческого развития.

Практика музыкальной работы в школе показывает, что проблемность в приобщении учащихся к музыке подчас не достигает необходимых

результатов вследствие того, что понятия проблемы, задачи и задания рассматриваются некоторыми учителями-музыкантами как синонимы. Считая проблемностью любое затруднение, такие учителя игнорируют преобразовательный характер содержания музыкально - поисковой деятельности при проблемном обучении, что, конечно же, нельзя назвать правомерным. В процессе приобщения к методике проблемного обучения необходимо знакомиться со специальной методической литературой, использовать различные подходы к организации проблемности на занятиях музыкальным искусством.

В некоторых случаях проблемное изложение музыкальных знаний наталкивается на разнородный состав класса. Какое-то количество учащихся буквально «не желает входить» в проблемную ситуацию. Действительно в ряде случаев ученик с большим энтузиазмом выслушает то, что расскажет о произведении учитель, нежели сам захочет его проанализировать и потом передать словами собственные музыкальные чувства и ощущения. Интеллектуально ленивые, не научившиеся самостоятельно мыслить школьники избегают излишнего напряжения и «мозгового беспокойства».

Если учитель музыки хочет, чтобы ученик самостоятельно выполнил то или иное задание, он должен сделать всё от него зависящее, чтобы обучаемый сам захотел именно этого. Лучше всего, когда цель на уроке выдвинута сознательно и поставлена самими учащимися либо учителем, но с обязательным принятием её большинством класса.

Современный урок музыки - это всегда сплав поэзии и творческого анализа, непосредственных музыкальных впечатлений и размышлений о музыкальном искусстве, восхищения вокальным произведением и тщательной исполнительской работы. Вот почему методика проблемного обучения призвана быть неотъемлемой частью музыкально-интеллектуальной работы учащихся школьного возраста.

Литература:

1. Крючкова А. А. Педагогический потенциал уроков музыки в развитии интеллекта младших школьников. Автореф.дис.канд.пед.наук. Москва 2017
2. Панова, Г. Г. Активизация мыслительной деятельности на уроках музыки [Текст] / Г. Г. Панова // Искусство в школе. - 2000. - № 4. - 82 с
3. Тригулова, А. Х. Значение курса «История узбекской музыки» в профессиональной подготовке будущих учителей музыки в общеобразовательной школе / А. Х. Тригулова. — Текст :

непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1560-1562